

Е.Н. Виноградова, Л.В. Митина, И.В. Бондаренко-Борисова

ШЕСТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «*SYRINGA* L.: КОЛЛЕКЦИИ, ВЫРАЩИВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ»

Государственное учреждение «Донецкий ботанический сад»

Представлен обзор работы Шестой международной научно-практической конференции «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование», проходившей с 19 по 22 февраля 2022 г. в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в г. Санкт-Петербурге, в которой приняли участие свыше 100 участников из 14 стран.

Ключевые слова: конференция, *Syringa*, коллекции, селекционеры

Цитирование: Виноградова Е.Н., Митина Л.В., Бондаренко-Борисова И.В. Шестая Международная научно-практическая конференция «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование» // Промышленная ботаника. 2022. Вып. 22, № 2. С. 61–66. DOI: 10.5281/zenodo.7394579

Шестая международная научно-практическая конференция «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование» проходила с 19 по 22 февраля 2022 г. традиционно в Ботаническом саду Петра Великого БИН РАН в г. Санкт-Петербурге. Конференция организована Ботаническим садом Петра Великого, Ботаническим институтом им. В.Л. Комарова РАН, Культурно-просветительским центром БИН РАН и Международным обществом сирени в формате «офлайн» и «онлайн» на платформе Zoom. Тема конференции в этом году – «Выдающиеся имена в мире сирени». Организаторы предложили участникам посвятить свои доклады селекционерам и создателям коллекций сирени в ботанических садах и дендрариях, вспомнить имена отважных путешественников-ботаников, благодаря которым были открыты новые виды рода *Syringa* L., узнать о людях, в честь которых названы виды и сорта сирени, а также о тех, благодаря кому появились знаменитые «сиреневые» фестивали и праздники.

Традиционно для участия в конференции объединились селекционеры и кураторы коллекций видов и сортов сирени, сотрудники ботанических садов, научно-исследовательских инсти-

тутов, общественных организаций и частных питомников, садоводы и педагоги, заинтересованные в изучении и распространении данной культуры. В работе конференции участвовали более 100 специалистов из 14-ти стран: России, США, Канады, Японии, Новой Зеландии, Южной Кореи, Китая, Франции, Германии, Сербии, Латвии, Эстонии, Украины, Беларуси. Прозвучало 37 устных докладов, из них 6 пленарных и 31 секционное сообщение.

Открыл конференцию директор Ботанического института им. В.Л. Комарова РАН д.б.н. Д.Г. Гельтман. Затем прозвучали приветственные слова директора Ботанического сада Петра Великого БИН РАН д.б.н. В.Т. Ярмишко, представителей администрации г. Санкт-Петербурга и Президиума Международного общества сирени. На пленарном заседании два доклада было представлено К. Фуке (Канада, Квебек). В первом из них она доложила о работе Международного общества сирени, которому недавно исполнилось 20 лет. Во втором докладе К. Фуке рассказала о наиболее известных селекционерах сирени в Канаде. Вклад канадских селекционеров трудно переоценить, и прежде всего, благодаря работе Изабеллы Престон (автора 76 сортов сирени) и Фрэнка

Скиннера, которыми были получены позднецветущие межвидовые гибриды, зацветающие на несколько недель позже сортов сирени обыкновенной и таким образом продлевающие цветение этой культуры. Был заслушан также интересный доклад А.Е. Грабовской-Бородиной (Санкт-Петербург) по материалам Гербария БИН РАН о восточноазиатских видах сиреней, описанных русскими систематиками – Иваном Владимировичем Палибиным, Владимиром Леонтьевичем Комаровым и др. Региональный вице-президент Международного общества сирени Т.В. Полякова (Москва) рассказала об удивительном человеке, селекционере Леониде Алексеевиче Колесникове, благодаря которому появилось понятие «русская сирень». Леониду Колесникову, селекционеру-любителю, удалось получить более 200 сортов и перспективных гибридов сирени обыкновенной. За выдающиеся достижения в области селекции он был удостоен высшей на-

грады Международного общества сирени (МОС) «Director's award» («Золотой ветки сирени»). Автор «Каталога сортов сирени» Н. Савенко (Москва) доложила о голландских сортах и их создателях. Сирень очень популярна в Голландии. Выведением новых сортов занимались несколько селекционеров, наиболее существенный вклад в эту работу внес Дирк Эвеленс Маарсе, получивший 22 выдающихся сорта, в том числе знаменитую 'Сенсацію' с редкой окаймленной окраской цветков. М. ДеБард (США, Огайо) – регистратор Международного реестра и контрольного списка названий сортов для рода *Syringa* L., рассказал участникам конференции о жизни и творчестве американского селекционера Теодора Хавемейера, автора более 40 сортов. На пленарном заседании присутствовала сотрудница Донецкого ботанического сада с.н.с. И.В. Бондаренко-Борисова (рис. 1).

Рис. 1. Ботанический сад Петра Великого БИН РАН. Пленарное заседание Шестой Международной научно-практической конференции «*Syringa* L.: коллекции, выращивание, использование»

Fig. 1. Botanical Garden of Peter the Great of the BIN RAS. Plenary session of the Sixth International Scientific and Practical Conference «*Syringa* L.: collections, growing, use»

На двух секционных заседаниях, проходивших 20 февраля, большинство докладов было посвящено селекционерам, подарившим миру прекрасные сорта сирени. Вниманию участников конференции была представлена информация о жизненном пути и творчестве русских и зарубежных селекционеров.

В частности, доклад К.Н. Кругловой (Москва) посвящен русскому селекционеру-дендрологу Николаю Кузьмичу Вехову (1887–1956), на протяжении тридцати лет руководившему Липецкой опытно-селекционной станцией. С 1940-х гг. Н.К. Вехов занимался выведением новых сортов чубушника и сирени, им было выведено 15 высокодекоративных сортов сирени, отличающихся устойчивостью к выгоранию на ярком солнце и к засушливому степному лету ('Русская песня', 'Утро России', 'Елена Вехова', 'Русь', 'Нежность', 'Фантазия', 'Память о Вавилоне' и др.).

О нелегком жизненном пути и селекционной работе Ипполита Леопольдовича Заливского (1897–1959) рассказала И.Н. Плеханова (Санкт-Петербург). Заливский И.Л. жил в Сестрорецке, занимался озеленением и выведением устойчивых в холодном и влажном климате Ленинградской области сортов флокса метельчатого, роз, сирени, лилий. Ему принадлежит сорт сирени обыкновенной 'Южный крест', напоминающий 'Сенсацию', но отличающийся более широкой белой каймой по краю лепестка, а также сорт 'Розовая Сказка'. Однако главной страстью Ипполита Леопольдовича были лилии, его сорта 'Северная Пальмира' и 'Слоновая кость' демонстрировались на Международной выставке цветоводства в Париже в 1959 г.

Доклад И.Б. Окуновой (Москва) посвящен сотруднику Главного ботанического сада им. Н.В. Цицина РАН Николаю Леонидовичу Михайлову, автору знаменитых сортов сирени 'Космос', 'Мулатка', 'Школьница' и др. Николай Леонидович тесно сотрудничал с Л.А. Колесниковым, передавшим в ботанический сад 50 своих сортов сирени. Благодаря его сотрудничеству и обмену черенками с коллегами из Королевских ботанических садов в Гамильтоне (Канада) русские сирени получили распространение за океаном. В 1977 г. Н.Л. Михайлову за большой вклад в дело популяризации и селекции сирени была вручена высшая награда МОС «Director's award».

Доклад Н.В. Поляковой (Уфа) был посвящен Александре Сергеевне Сахаровой (1917–1986), научному сотруднику Уфимского ботанического сада, которая увлеклась сиренью в 1964 г. после посещения Сиреневого сада Л.А. Колесникова на Соколе. Александра Сергеевна является автором 8 сортов сирени, в том числе сорта 'Алеша', участника акции «Сирень Победы».

Известному американскому селекционеру, священнику Джону Фиалу (Father John L. Fiala), автору знаменитых сортов сирени с голубой окраской, был посвящен доклад М. ДеБарда – члена Международного общества сирени в штате Огайо (США). Пастор Дж. Фиала занимался выведением новых сортов сирени при помощи стимуляции мутагенеза колхицином и, к сожалению, умер от последствий действия данного мутагена.

О современной селекционной творческой группе «Русская сирень» доложили Р. Тонкович (Сербия, Белград) и И.Ф. Сапожкова (Санкт-Петербург). В состав группы входят селекционеры С.А. Алладин, О.Н. Алладина, Т.В. Полякова, А.С. Алладина. Итог двадцатилетней деятельности группы весьма внушительен: более 120 сортов сирени, включенных в «Международный реестр имен культиваров рода Сирень» (International Register and Checklist of Cultivar Names in the Genus *Syringa L.*, Oleaceae), 19 сортов включены в Государственный реестр селекционных достижений Российской Федерации. Сорта, многие из которых отличаются уникальной расцветкой или формой цветка, посвящены героям Великой Отечественной войны, известным поэтам, писателям, селекционерам. Члены селекционной творческой группы «Русская сирень», в свою очередь, выступили с докладом о людях, посвятивших свою жизнь сирени и в честь которых названы новые сорта.

Сотрудникам Донецкого ботанического сада (далее – ДБС) была предоставлена возможность выступить 21 февраля, на третий день работы конференции. О представленности сортов сирени мировой селекции в коллекции ДБС рассказала куратор коллекции Е.Н. Виноградова. В ее докладе описана история создания и современное состояние коллекции видов и сортов сирени ДБС. С 2017 по 2021 гг. благодаря сотрудничеству с ведущими селекционерами и интродукционными центрами коллекция активно пополняется. В на-

Рис. 2. Работа участников конференции «*Syringa L.*: коллекции, выращивание, использование» в онлайн-формате
Fig. 2. Online work of the participants of the conference «*Syringa L.*: collections, growing, use»

стоящее время, с учетом новых поступлений, коллекция включает 24 вида и подвидовых таксона и 170 сортов. Основу коллекции составляют сорта французской селекции (64), из них 63 – фирмы «Лемуан и сын», автором одного сорта (*S. vulgaris* 'Aucubaefolia') является Огюст Гуше. Сирень российской селекции представлена 44 сортами: прежде всего, это сорта Л.А. Колесникова (27) и селекционной группы «Русская сирень» (8), а также сорта таких селекционеров как И.И. Штанько, Н.Л. Михайлов, Н.И. Рыбакина, Н.К. Вехов, Н.С. Сташкевич. Сирень белорусской селекции представлена 18 сортами, из них авторами 14 сортов являются Н.В. Смольский и В.Ф. Бибилова, автором 4 сортов – Н.В. Македонская. Сирень украинской селекции представлена 13 сортами, из которых 7 выведены сотрудником ДБС С.И. Терещенко, 4 – Л.И. Рубцовым, В.Г. Жоголевой, Н.А. Ляпуновой, В.К. Горб (Киевский ботанический сад им. Н.Н. Гришко НАН Украины) и 2 сорта – В.Н. Клименко, З.К. Клименко и В.К. Зыковой (Никитский ботанический сад). Американская сирень в ДБС представлена 13 сортами селекции Т. Хавемейера, У. Кларка, Д. Фиала, Г. Беккера, Г. Клагера, Г. Хохмана и Р. Фенникя (США). В коллекции имеется 8 сортов селекции Нидерландов (Э. Маарсе, К. Кессен, Г. Вилке, Г. Маарсе). Одним-тремя сортами представлены сирени, выведенные селекционе-

рами Германии (Л. Шпет), Канады (Ф. Скиннер, В. Гумминг), Бельгии (Легре, Л. Матью) и Польши (М. Карлов-Липски).

В последний день конференции, 22 февраля, был организован круглый стол «Популяризация культивирования представителей рода Сирень». Большинство докладов участников круглого стола было посвящено вопросам популяризации культуры сирени, организации выставок, викторин, фестивалей, карнавалов на тему сирени, развитию познавательного интереса к этой культуре у школьников. Был организован «сиреневый флешмоб»: дети участников конференции из Санкт-Петербурга, Москвы, Канады, Германии, Новой Зеландии читали стихотворения, в том числе и собственные поэтические произведения, посвященные этой замечательной культуре. Особый интерес слушателей вызвал рассказ С.А. Шумихина о празднике прощания с сиренью, который традиционно проводится в Перми в «Саду соловьев» и пользуется большой популярностью. «Сад соловьев» был организован на берегу речки, на месте бывшей свалки и бурелома. В последних числах мая, в конце цветения сирени, срезаются все кисти и оформляются композиции и фотозоны. Вход в Сад свободный: наряду со специалистами, все желающие могут прийти с корзинами, зонтиками, игрушками, любыми аксессуарами и создать свою композицию из цветущих

сиреневых кистей. Помимо возможности сделать фотографии на фоне ярких композиций, посетителям праздника рассказывают о сирени, ее видах, сортах и их оригинаторах, особенностях размножения и ухода за этой культурой. Когда праздник заканчивается, все желающие могут забрать срезанные ветви с собой.

На протяжении четырех дней работы конференции участники могли посещать экспозицию «Сиреневая терапия» в павильоне «Зеленый до-

мик», проводимую в рамках традиционного ботанического фестиваля «Оттепель чувств». Эта экспозиция порадовала зрителей не только прекрасными выгоночными экземплярами сирени, тюльпанов, первоцветов, но и арт-объектами – картинами, выполненными в технике ботанической живописи, тематической вышивкой шелковыми лентами (автор Лада Мосягина) и живописью маслом (автор Елена Перминова) (рис. 3).

Рис. 3. Экспозицию «Сиреневая терапия» в павильоне «Зеленый домик» (слева) посетила сотрудница Донецкого ботанического сада И.В. Бондаренко-Борисова (справа)

Fig. 3. «Lilac Therapy» display in the «Green House» pavilion (to the left) was visited by a researcher from of the Donetsk Botanical Garden I.V. Bondarenko-Borisova (to the right)

В резолюции, принятой в ходе конференции, выражается мнение участников о необходимости мониторинга существующих сортов сирени с целью выявления находящихся под угрозой исчезновения и принятию мер по их сохранению. Чрезвычайно важное направление последующей работы – создание генетических паспортов типовых образцов культиваров сирени с помощью молекулярно-генетического метода, что будет способствовать идентификации видов и сортов в коллекциях и содействовать обеспечению авторских

прав селекционеров. Предложена идея создания сборника, в котором будут представлены все авторы сортов сирени мировой и отечественной селекции. Следующая конференция предположительно будет проведена в Германии.

Авторы выражают глубокую признательность членам организационного комитета за приглашение и организацию участия в Шестой международной научно-практической конференции «*Syringa L.*: коллекции, выращивание, использование».

Поступила в редакцию: 19.05.2022

UDC 061.3:674.031.931.62

**SIXTH INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
«SYRINGA L.: COLLECTIONS, GROWING, USE»**

E.N. Vinogradova, L.V. Mitina, I.V. Bondarenko-Borisova

Public Institution «Donetsk Botanical Garden»

The work is a review of the Sixth International Scientific and Practical Conference «*Syringa* L.: collections, growing, use», held from February 19 to 22, 2022 in the Peter the Great Botanical Garden of the BIN RAS in St. Petersburg with over 100 participants from 14 countries.

Key words: conference, *Syringa*, collections, breeders

Citation: Vinogradova E.N., Mitina L.V., Bondarenko-Borisova I.V. Sixth International Scientific and Practical Conference «*Syringa* L.: collections, growing, use» // *Industrial Botany*. 2022. Vol. 22, N 2. P. 61–66. DOI: 10.5281/zenodo.7394579
